

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Trabalho de Pesquisa)

Cineminha On-line: curtas-metragens e mediação cultural em ambiente virtual

Mestranda Naiara Rocha Viana (UEMG)

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a efetividade de um projeto de mediação cultural on-line na promoção da educação cinematográfica e da percepção estética em crianças durante a pandemia da Covid-19. Intitulado Cineminha On-line, o projeto consistiu em 60 publicações, que traziam indicações de curtas-metragens nacionais, acompanhadas de textos reflexivos e propostas de atividades. A pesquisa, de natureza qualitativa, baseou-se em uma análise de conteúdo dos materiais produzidos e na experiência da autora com mediação de audiovisual. O estudo revelou os desafios e as potencialidades da mediação cultural on-line, destacando a importância da curadoria e da adaptação dos conteúdos ao público infantil. Os resultados indicam que o Cineminha On-line foi um recurso valioso tanto para as crianças e suas famílias quanto para educadores, contribuindo para a democratização do acesso à cultura audiovisual e à formação de novos públicos para o cinema.

Palavras-chave: Mediação cultural; curtas-metragens; cinema infantil; educação; curadoria.

ABSTRACT

This article aims to analyze the effectiveness of an online cultural mediation project in promoting cinema education and aesthetic perception in children during the Covid-19 pandemic. Entitled Cineminha On-line, the project consisted of 60 publications that included recommendations of national short films, accompanied by reflective texts and activity proposals. The research, of a qualitative nature, was based on a content analysis of the materials produced and on the author's experience in audiovisual mediation. The study revealed the challenges and potential of online cultural mediation, highlighting the importance of curation and adaptation of content to children's audiences. The results indicate that Cineminha On-line was a valuable resource for children and their families, as well as for educators, contributing to the democratization of access to audiovisual culture and the formation of new audiences for cinema.

Keywords: Cultural mediation; short films; children's cinema; education; curation.

INTRODUÇÃO

Este artigo relata a experiência de construção e implementação do projeto de mediação cultural Cineminha On-line, realizado em ambiente virtual, durante a pandemia de Covid-19. A iniciativa teve como objetivo aproximar o público infantil da linguagem cinematográfica através de curtas-metragens, buscando estimular novos modos de olhar, apreciar, refletir e interpretar as

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

imagens. O conceito de mediação cultural que norteia este trabalho fundamenta-se na perspectiva de Martins (2006, 2017, 2018). Segundo a autora, “o vocábulo “mediação” nasce do latim *mediatio*, do verbo *mediare* – dividir pela metade, estar no meio, advindo da raiz *med* (meio)” (MARTINS, 2018, p. 84). Ela defende que mediar é um “estar entre muitos”, em que o mediador, ao vivenciar uma experiência, potencializa-a para o outro (MARTINS, 2017, p. 8).

No contexto contemporâneo, a mediação cultural desempenha um papel fundamental na promoção do acesso à cultura e na formação do público, aproximando-o das manifestações artísticas. No entanto, como destaca Martins, “não basta dar acesso, abrir as portas dos museus e das obras pela internet. Não basta oferecer informações e ampliar o conhecimento sobre obras, contextos, processos...” (MARTINS, 2017, p. 7). A percepção estética, ou “estésica”, como a define Martins (2017, p. 6), precisa ser estimulada, para despertar um olhar sensível e crítico, capaz de romper com a indiferença e o imediatismo, tão presentes na contemporaneidade. A mediação, presente em diversos contextos e conduzida por diversos atores, tem grande importância no processo de aprendizado do olhar, sendo especialmente importante na primeira infância, fase marcada pela intensa exploração e construção de significados. Martins apresenta algumas das possibilidades da mediação, sendo esta provocada “pelas próprias obras, por dispositivos diversos, pela família, pelos amigos, pela ação de educadores em museus ou professoras e professores que levam seus estudantes aos espaços expositivos” (MARTINS, 2018, p. 84).

Considerando essa perspectiva, a linguagem audiovisual/cinematográfica, onipresente em nossa sociedade, também atua na mediação da nossa relação com o mundo, veiculando ideias, valores e crenças. Estimular sua compreensão, especialmente entre o público infantil, é um compromisso não só estético, mas também ético, como apontado por Freire (2011). Duarte (2009) também reforça a importância de oferecer recursos para a aquisição do domínio dos códigos da linguagem audiovisual, ampliando a competência para ver, assim como fazemos com a leitura e a escrita. A escolha dos filmes também exige reflexão. Bergala (2008, 2012) alerta para o perigo de simplesmente seguir a demanda do público infantil, que é fortemente influenciada pela indústria cultural. O autor argumenta que a curadoria deve ir além das

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

preferências imediatas das crianças, buscando oferecer filmes que as desafiem e ampliem seus horizontes. Para ele,

O argumento "partir-do-que-eles-gostam" é muitas vezes contaminado pela demagogia e por um certo desprezo pela criança. Sobretudo numa época em que se sabe muito bem como eles foram levados a "gostar do que gostam". Estamos o mais longe possível de um gosto ou de um apetite espontâneo, ou individual, que efetivamente mereceria consideração e respeito. Os partidários da teoria "de-Pokemon-a-Dreyer" agem como se ignorassem que, hoje, em matéria de cinema, o público jovem é antes de tudo um alvo para os negociantes de filmes e produtos derivados que não têm a menor preocupação nem respeito pela formação do gosto das crianças (BERGALA, 2008, p. 97).

Diante das restrições do distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19, que impediam o “estar entre muitos” de forma física, tornou-se necessário buscar alternativas virtuais para a mediação cultural, aproximando o público das obras e fomentando novas formas de interação. É nesse cenário que o projeto Cineminha On-line se desenvolveu, buscando não só proporcionar o acesso a curtas-metragens, mas também provocar a percepção estética e a reflexão crítica sobre eles, mesmo à distância. Nas próximas páginas, será apresentada a experiência da construção e implementação desse projeto.

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO CINEMINHA ON-LINE

O Cineminha On-line foi uma iniciativa de mediação cultural voltada ao público infantil, realizada virtualmente, durante a pandemia da Covid-19. O projeto foi desenvolvido pela Escola de Artes Visuais do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart)¹, situado no Palácio das Artes², que é administrado pela Fundação Clóvis Salgado (FCS)³. Atuo como servidora pública

¹ O Cefart é responsável por promover a formação em diversas linguagens no campo da arte e em tecnologias do espetáculo, ofertando cursos técnicos, regulares e de extensão. Possui cinco escolas: Artes Visuais, Dança, Música, Teatro e Tecnologia da Cena.

² Complexo cultural localizado em Belo Horizonte (MG) que reúne, no mesmo endereço, vários equipamentos culturais como o Grande Teatro Cemig Palácio das Artes, Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, PQNA Galeria Pedro Moraleida, Cine Humberto Mauro, Sala Juvenal Dias, Teatro João Ceschiatti, Galeria Mari’Stella Tristão, Acervo FCS, Galeria Aberta Amilcar de Castro, Galeria Genesco Murta, Galeria Arlinda Corrêa Lima, Miateca João Etienne Filho, Cefart, Arena Cefart e o Café do Palácio.

³ Entidade que atua nas áreas de produção artística, difusão e formação cultural. Além do Palácio das Artes, administra também a CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais e a Serraria Souza Pinto.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

nessa instituição desde 2016, onde me dedico ao ensino de Arte e à mediação cultural, oferecendo aulas em cursos regulares e livres do Cefart e participando de projetos de exibição e mediação de cinema (geralmente, sessões de curtas-metragens) para estudantes de escolas públicas e privadas, em todas as etapas de ensino, como o Cine Escola/Educativo FCS, que acontece no Cine Humberto Mauro (CHM)⁴.

Com a chegada da pandemia, o trabalho que era realizado de forma presencial passou a ser feito remotamente, sendo adaptado aos ambientes virtuais. Esse foi o caso do programa Educativo da FCS, remodelado para o formato on-line⁵, trazendo uma proposta de experimentação e inovação em práticas de mediação. Pensado para o ambiente virtual e localizado no site da FCS (Figura 1), constituiu-se de publicações de ações educativas criadas pelos professores/mediadores da Escola de Artes Visuais do Cefart. Essas publicações eram postadas com determinada periodicidade, que foi variando ao longo de sua duração (inicialmente eram semanais, depois quinzenais, mensais, até chegar à interrupção do projeto, no início de 2023). As primeiras postagens foram realizadas no site em maio de 2020. O Educativo FCS abarca experiências relacionadas às artes visuais através de quatro eixos, “Um Click de Cultura”, “Bora Falar de Arte?”, “Cineminha On-line” e “Criarte”, seja com proposições mais reflexivas ou mais práticas.

⁴ Mantido pela Fundação Clóvis Salgado e localizado no andar de baixo do Palácio das Artes, o Cine Humberto Mauro, inaugurado em 1978, é um dos principais cinemas públicos de Minas Gerais e mantém a tradição do cineclubismo.

⁵ Para saber mais, visite: <https://fcs.mg.gov.br/projeto-educativofcs/>. Acesso em: 15 set. 2024.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Figura 1 – Página do projeto Educativo FCS, mostrando os banners clicáveis de cada um dos quatro eixos.

Fonte: <https://fcs.mg.gov.br/projeto-educativofcs/>

A atividade de mediação que era realizada pelo Cine Escola inspirou a criação do eixo “Cineminha On-line”⁶ (Figura 2), que foi construído integralmente por duas professoras/mediadoras, Ana Luiza Emerich⁷ e eu. Se o Cine Escola atendia várias idades, o foco agora passou a ser o público infantil, mas mantendo o uso de curtas-metragens, o que justifica duplamente o nome Cineminha, no diminutivo, além de remeter ao antigo nome do projeto presencial, antes de se tornar Cine Escola.

Nesse formato virtual, foram realizadas 60 publicações com indicações de curtas-metragens nacionais, escolhidos por nós, acompanhados de textos contendo reflexões e curiosidades, relacionadas aos curtas indicados ou ao cinema de forma geral, além de propostas de atividades. No caso específico do público infantil, a proposta de mediação cultural se mostrou relevante para manter o contato das crianças com a linguagem cinematográfica, proporcionando momentos de entretenimento, aprendizado e reflexão em um período de isolamento social.

⁶ Todas as publicações podem ser lidas em: <https://fcs.mg.gov.br/cineminha-online/>. Acesso em: 15 set. 2024.

⁷ Ana Luiza Emerich, licenciada em Artes Visuais e mestra em Artes pela Escola de Belas Artes da UFMG, professora e mediadora na Escola de Artes Visuais do Cefart e professora da Rede Municipal de Educação/BH.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Figura 2 – Página do eixo Cineminha On-line, mostrando os banners clicáveis de cada publicação.

Fonte: <https://fcs.mg.gov.br/cineminha-online/>.

A METODOLOGIA DE TRABALHO POR TRÁS DO PROJETO

O Cineminha On-line foi se desenvolvendo de forma espontânea. Não traçamos um plano de quanto tempo duraria ou de quantas publicações seriam feitas, dada a incerteza quanto à duração da pandemia e do trabalho remoto. Ao final, foram produzidas 60 publicações, sendo a primeira publicada em 28 de maio de 2020 e a última em 26 de dezembro de 2022. A interrupção do projeto se deu pelo retorno gradual das atividades presenciais e o surgimento de novas demandas.

Sobre a curadoria, tínhamos como principal preocupação oferecer acesso a produções que fugissem do padrão estético e narrativo hegemônico atualmente, que é o cinema hollywoodiano, considerando que essas produções já chegam até as crianças com facilidade. Bergala chama a atenção para a necessidade de uma curadoria cuidadosa:

Não podemos esperar que mesmo diante de um conteúdo vasto, as crianças e os jovens saibam o que escolher para assistir. Eles tendem a selecionar o que já conhecem ou o que está em destaque na mídia - isso não é ruim, apesar de ser insuficiente (BERGALA, 2012, n.p.).

Para garantir a disponibilidade e respeitar os direitos autorais, os curtas precisavam estar disponíveis on-line de forma gratuita, hospedados em outras plataformas (como *YouTube* e

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Vimeo), para que pudessem ter seus links compartilhados no site da FCS. Realizamos pesquisas on-line em diversas fontes, como sites e catálogos de mostras e festivais de cinema, buscando por palavras-chave dos temas que nos interessavam abordar. Os curtas tratavam de temáticas bem variadas, como imaginação, brincadeiras, amizade, identidade, medos, sonhos, lembranças, diversidade, meio ambiente, entre outras. No início, seguimos uma linha parecida com a curadoria do Cine Escola, com predomínio de curtas que haviam passado pelo FestCurtasBH - Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte⁸. Mas logo isso passou a não ser um fator tão relevante na nossa escolha, ampliando para outras possibilidades.

Um ponto interessante é que nessa nova etapa optamos por apresentar somente produções nacionais, trazendo curtas de vários estados do Brasil. Embora essa opção não tenha sido deliberadamente escolhida desde o início, foi se mostrando a mais viável, por uma preocupação com a autorização de postagem dos curtas em nossa página, mesmo que eles estivessem apenas incorporados no site, sendo hospedados em outras plataformas. Assim, em nossa busca, fomos nos deparando com produções nacionais, entrando em contato com seus realizadores (diretores ou produtores) para solicitar o uso dos curtas e de imagens de divulgação para serem usadas no site, além do envio de materiais complementares que nos auxiliassem na pesquisa e na escrita. Foram contemplados em nossa curadoria 13 estados brasileiros. Todas as regiões foram representadas, embora predomine a região Sudeste, com o total de 33 curtas. O estado que apresenta o maior número de curtas é Minas Gerais, com 12 curtas. Os curtas foram realizados entre 2004 e 2021, com duração entre 2min16 e 21min52.

O novo formato exigiu diversas modificações, já que não haveria o encontro direto entre professoras/mediadoras e o público. O recurso da fala foi substituído pelo texto, o que trouxe vantagens e desvantagens. Por um lado, permitiu que nos aprofundássemos em alguns aspectos do curta-metragem abordado, trazendo proposições que não eram possíveis de serem feitas na sala de cinema, devido a questões envolvendo tempo, espaço e quantidade de público atendido. A própria experiência e percepção do tempo no ambiente virtual é diferente, complexa e multifacetada, sendo moldada por uma série de fatores que a tornam difícil de ser medida. Por

⁸ Mostra de cinema competitiva de curtas-metragens tradicionalmente realizada no Cine Humberto Mauro, desde 1994 (ainda como Sala Humberto Mauro).

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

outro lado, reconhecíamos que o recurso textual apresentava o risco de nos afastar do público-alvo, considerando que muitos poderiam ainda não saber ler ou estar iniciando esse processo. O próprio acesso ao site não costuma ser feito por crianças, mas por adultos ou, idealmente, sob sua supervisão. Com o tempo, fomos aprendendo a construir um estilo de texto que fosse acessível ao público infantil, em uma linguagem que a criança pudesse compreender, mas a partir da leitura feita por um adulto, caso ainda não conseguisse realizá-la sozinha.

O processo de escrita dos textos foi uma experiência muito rica, de bastante aprendizado. A escrita era realizada sempre de forma coletiva, com as duas autoras escrevendo ao mesmo tempo, virtualmente, através de um documento on-line compartilhado. Uma ia interferindo diretamente na escrita da outra ou deixando comentários em determinados trechos, com sugestões de acréscimos ou apontamentos de algo que deveria ser revisto. Um dos desafios da escrita era a concisão, pois precisávamos equilibrar a profundidade da análise com a necessidade de manter um texto acessível ao público infantil, deixando espaço também para a imaginação e a curiosidade das crianças trabalharem.

Além da curadoria dos curtas e da escrita dos textos, fomos responsáveis também pelo conteúdo imagético, produzindo ilustrações para os banners e para o conteúdo do site, assim como para as peças gráficas de divulgação. As ilustrações costumavam ser revezadas entre Ana Luiza e eu. Para criá-las, experimentamos diferentes técnicas e linguagens, como desenho manual, desenho digital, aquarela, fotografia, colagem e GIFs. Os banners, apresentados na página principal, contém uma imagem à esquerda e o nome do eixo e título da proposta à direita. Ao serem clicados, abre-se uma nova janela com a publicação completa. Na Figura 3, um banner contendo uma foto feita por mim.

Figura 3 – Banner da última publicação do Cineminha On-line.

Fonte: Página do Cineminha On-line, no site da FCS.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

As peças gráficas (Figura 4) eram criadas pela equipe de Comunicação da FCS, sendo publicadas e compartilhadas em suas redes sociais (*Facebook e Instagram*). Para cada rede era produzido um formato específico de imagem.

Figura 4 – Peças gráficas feitas pela equipe de Comunicação para divulgação pelo *Instagram* da FCS.

Fonte: *Instagram* da FCS.

Sobre o conteúdo da página, seguíamos uma estrutura básica para sua diagramação, sempre iniciando com o título da publicação (diferente do título do curta), seguido de uma breve chamada, do link para assistir ao curta da vez e de sua ficha técnica. Depois, vinham seções que poderiam variar de uma publicação para outra, com os subtítulos “Para refletir”, “Curiosidades” e “Atividade”, terminando com uma minibiografia das autoras na seção “Sobre as autoras” (Figura 5).

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

o perfil oficial da FCS no *Instagram*⁹. Embora o engajamento direto tenha sido mais tímido e não tenhamos números exatos sobre a quantidade e o perfil das pessoas que acessaram o Cineminha On-line, percebemos um potencial para futuras ações do projeto. Recebemos alguns relatos de professores e educadores que vêm utilizando as publicações como inspiração para atividades em sala de aula, demonstrando o potencial do projeto para promover a educação cinematográfica e abrindo caminho para novas estratégias de comunicação e interação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Adaptar a mediação cultural para o ambiente on-line envolveu vários desafios, como a falta de interação presencial e a necessidade de criar recursos visuais e textuais que fossem atrativos para o público infantil. A curadoria cuidadosa dos curtas-metragens nacionais, aliada à colaboração da equipe, permitiu oferecer às crianças um contato com diferentes temas, gêneros, estilos e técnicas cinematográficas, estimulando a reflexão crítica, a formação de valores e o desenvolvimento da criatividade. A experiência foi transformadora também para as professoras/mediadoras, nos colocando na posição de quem, junto com os outros, vivencia a arte, aprende e se transforma através do contato com as obras. Isso confirma a teoria de Martins (2006) sobre a mediação cultural como um processo de compartilhamento e aprendizado mútuo, conectando teoria e prática.

O Cineminha On-line, inicialmente pensado para o público infantil, revelou-se um recurso valioso para educadores, que encontraram nas propostas do projeto uma fonte de inspiração para suas aulas, atuando também como mediadores na relação entre os estudantes e as produções cinematográficas. Por mais que o projeto on-line do Educativo FCS tenha sido interrompido, os conteúdos seguem disponíveis para quem quiser acessá-los e se constituem em um importante material para quem busca conhecer mais sobre a arte em diversos aspectos.

O acervo de curtas-metragens levantado pelo projeto, para além de poder ser desfrutado diretamente pelas crianças, também pode ser apropriado por educadores que querem desenvolver

⁹ A conta utilizada na época foi desativada (@fcs.palaciodasartes). Atualmente, a Instituição utiliza o perfil @palaciodasartes_ (https://www.instagram.com/palaciodasartes_/).

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

um trabalho com a linguagem cinematográfica. Essa iniciativa pode servir como base para futuras pesquisas e projetos, contribuindo para a formação de educadores e a democratização do acesso à cultura audiovisual. A expansão do projeto para outros públicos, a criação de parcerias com outras instituições e a exploração de novas tecnologias são possibilidades que podem ampliar o alcance e o impacto do Cineminha On-line.

REFERÊNCIAS

- BERGALA, Alain. *A Hipótese-Cinema*: pequeno tratado de transmissão do cinema dentro e fora da escola. Rio de Janeiro: Booklink; CINEAD-LISE-FE/UFRJ, 2008.
- BERGALA, Alain. *Entrevista com Alain Bergala*. [Entrevista concedida a] Beatriz Vichessi. NOVA ESCOLA, edição 255, 01 set. 2012. Disponível em: <<https://novaescola.org.br/conteudo/922/entrevista-com-alain-bergala>>. Acesso em: <29/10/2024>.
- DUARTE, Rosália. *Cinema & Educação*. 3ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. *E-book*.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia*: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
- MARTINS, Mirian Celeste (coord.). Curadoria educativa: inventando conversas. *Reflexão e Ação* – Revista do Departamento de Educação/UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul, vol. 14, n.1, jan./jun. 2006. P. 9-27.
- MARTINS, Mirian Celeste. A disciplina Mediação cultural e formação de educadores e os “entres” provocadores: reflexões compartilhadas. In: MARTINS, Mirian Celeste (Org.). *Mediação cultural*: olhares interdisciplinares. São Paulo: Uva Limão, 2017. P. 6-13.
- MARTINS, Mirian Celeste. Verbetes: Mediação. In: Caderno da Política Nacional de Educação Museal – PNEM. Brasília, DF: IBRAM, 2018, p. 84-88. Disponível em: <<https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/Caderno-da-PNEM.pdf>>. Acesso em: <29/10/2024>.

Como citar este texto:

VIANA, Naiara R. ,Cineminha On-line: curtas-metragens e mediação cultural em ambiente virtual. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-12.